

Калинина А. С.

Аспирант

Белорусский государственный университет

**К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТИ ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО
АРХИВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ПО
ИССЛЕДОВАНИЮ ПОВСЕДНЕВНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ ХРИСТИАН БССР
30-х гг. XX в.**

На нынешнем этапе развития исторической науки можно наблюдать процесс переориентации мышления исследователя, переоценки исторических событий и явлений, как разрабатываются новые методы их изучения. Если ранее историки максимум внимания уделяли экономическим, политическим и социальным процессам макроистории, то в последние десятилетия, в т.ч. и на постсоветском пространстве, в поле исследовательского интереса стали попадать социальные проблемы развития общества в рамках обыденной жизни людей, т.н. истории повседневности. Исследование мира повседневности прошлого дает возможность рассматривать человека не только в качестве объекта воздействия, но и в роли субъекта, формирующего внутреннее содержание исторического процесса, позволяет судить об особенностях ментальной структуры общества на определенном хронологическом отрезке [1, 8].

Повседневная религиозная жизнь человека является неотъемлемой частью истории повседневности и ввиду обширности этого понятия требует отдельного комплексного исследования. Довольно трудно точно определить объем понятия “религиозная жизнь”. Попробуем понимать под ним все внешние проявления религиозности человека, включая как совершение обрядов и исполнение традиций, так и отношение людей к ним, а также к тем процессам в обществе, которые оказывали влияние на религиозную жизнь и приводили в конечном счете к ее постепенной трансформации.

Говорить о каком-либо историческом исследовании имеет смысл, когда вышеизложенные аспекты повседневной религиозной жизни зафиксированы в письменных источниках, которые, в свою очередь, доступны современному исследователю и могут быть подвергнуты источниковедческому анализу.

В данном докладе речь пойдет о документах архивного фонда “Центральный Комитет Коммунистической Партии большевиков Белоруссии (1917–1941)” (4п) Национального архива Республики Беларусь, а именно, об отчетно-информационных документах делопроизводства партии – спецсводках “О настроениях населения...” по поводу тех или иных мероприятий советской власти и докладных записках “О состоянии антирелигиозной пропаганды” по районам БССР. Главная цель доклада – выявить, можно ли и в какой мере использовать документы данного фонда в качестве источников по исследованию повседневной религиозной жизни населения БССР в 30-е гг., попытаться определить степень их достоверности относительно вышеизложенного предмета исследования.

Стоит отметить ряд моментов, которые ставят под сомнение саму возможность рассматривать советские партийные документы в качестве достоверного исторического источника. Так, в партийных документах может иметь место прямая фальсификация фактов и сведений, вызванная чрезмерной бюрократизацией советского аппарата. Яркий пример фальсификации приводит российский источниковед В.В. Кабанов, описывая разговор известного в 20-е гг. краеведа А.М. Большакова с одним советским волостным служащим: “Сам инструктор говорит: если цифр под руками нет, с потолка давайте. – Как это: “с потолка”? – Очень просто: посмотреть на потолок, подумать немного, да и поставить цифры, какие Бог на душу положит” [2, 244].

Следует отметить также, что предвзятое отношение к любым действиям и словам представителей религиозных течений и организаций, тенденциозность представленных в документах данных, политическую ангажированность партийных работников, стремящихся во что бы то ни стало представить религиозные организации как контрреволюционные, с которыми необходимо бороться в рамках теории “усиления классовой борьбы”. Атмосфера истерии большого террора 1937–1938 гг. препятствует рассмотрению документов Фонда 4п как достоверных и репрезентативных. Таким образом, как пишет В.В. Кабанов: “Тотальная

идеологизация всех сфер жизни общества вела к искажениям как отдельных видов исторических источников, так и всего корпуса источников в целом” [3, 543].

Принимая данную позицию во внимание, необходимо все же отойти от ее однозначности и попытаться “реабилитировать” партийные документы как исторические источники, в нашем случае – по некоторым аспектам повседневной религиозной жизни населения БССР. Прежде всего, “в общем массиве этих источников следует провести раздел между партийными документами, предназначенными для открытой публикации, и теми, которые создавались в недрах партийного аппарата и предназначались для ограниченного круга лиц...” [4, 159]. Далее, через аппарат ЦК проходила буквально вся информация о жизни страны. При проработке какого-либо вопроса в ЦК запрашивалась вся документация по данному делу по всем инстанциям. Документы внутреннего пользования с грифом “Секретно”, “Совершенно секретно” (в нашем случае, спецсводки “Об отрицательных настроениях населения...”) предполагали предоставление достаточно высокой по своей достоверности и полноте информации для принятия оперативных решений в ЦК КП(б)Б, особенно если это касалось таких важных мероприятий советской власти, как всесоюзная перепись населения и выборы в Верховный Совет СССР в 1937 г. Кроме того, косвенным признаком достоверности представляемой в спецсводках информации может являться различная стилевая окраска речи представителей разных слоев населения БССР, зафиксированной в документах, а также различная трактовка ими предстоящих событий. Например, верующие крестьяне по поводу переписи населения обычно говорили о “печати антихриста”, “огненном змее”, “клеймении клеймом”, о колхозах и выселении верующих, в то время, как представитель сельской интеллигенции – школьный учитель о переписи населения высказался: “Везде ложь, готовят кадры своих переписчиков и накачивают давать ложные сведения о религиозности и об образовании. В этой переписи будет столько правды, сколько в наших сведениях об успеваемости учеников, словом, – везде ложь, рассчитанная на агитацию за границей” [5, л. 6].

Белорусский историк И. Романова, анализируя в статье “Кляйменне Чырвонага дракона” вышеупомянутые спецсводки пишет, что “такія “апытанні грамадскай думкі” адназначна рэпрэзентатыўнымі крыніцамі для высвятлення ісціны назваць нельга, паколькі, па-першае, рэакцыяй асноўнай масы насельніцтва на ціск зверху становіцца “ўскосны ўдзел і ўхіляне” ад кантактаў з прадстаўнікамі ўлады; па-другое, складаліся такія дакументы тэндэнцыйна і часцей за ўсё ўтрымлівалі дзве часткі: пазітыўныя настроі, негатыўныя настроі” [6, 246]. Однако все же уловить и проанализировать общее настроение религиозно настроенной части населения вполне возможно, что осуществила И. Романова в упомянутой статье.

Также и докладные записки “О состоянии антирелигиозной пропаганды” по районам стали письменными свидетелями различных проявлений религиозной жизни верующего населения, т.к. в данных документах наряду с провалами и достижениями антирелигиозной работы секретари райкомов докладывали и об активности “церковников и сектантов” в районе. Причем речь идет не только о фиксации положительных или отрицательных настроений “маленького человека”, но и о таких аспектах повседневной религиозной жизни, как церковные обряды, их исполнение и трансформация в условиях секулярной политики государства. Например, при отсутствии действующих храмов и священнослужителей верующие могли проводить богослужение самостоятельно, как, например, “у калгасе “Ульянава” Ляшнянскага сельсавета 01.05 вечарам рэлігійнікі сабіралісь у 4 хатах і чыталі “свяшчэнныя кнігі” [7, л. 137]; “ноччу 1-га мая перад пасхай жанчыны хадзілі на Коленскае кладбішча маліцца. У вёсцы Пухавічах з першага па другое мая ўсю ноч свяцілі ў хатах лямпы, і калі інспектар міліцыі т. Цвірко спытаў у адной жанчыны, навошта ўсю ноч гараць агні, яна сказала, “спраўляем усюношную, у нас у канстытуцыі сказана, якую хочаш рэлігію можаш выконваць” [8, л. 279]. Такого рода факты, естественно, с соответствующим идеологическим комментарием, который тем не менее не отменяет данности самих фактов, авторы докладных записок усердно фиксировали и направляли в ЦК КП(б)Б.

Таким образом, партийные документы являются составным элементом культурного наследия истории Беларуси и в своей большей части единственными массивами первоисточников по истории социалистического эксперимента в республике. Несмотря на их идеологизированность, исследователь, с известной долей критики, может успешно воспользоваться представленными в них сведениями для реконструкции некоторых аспектов повседневной религиозной жизни населения БССР.

Примечания

1. *Лебедева Л. В.* Повседневная жизнь пензенской деревни в 20-е годы: традиции и перемены // М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. – 189 с.
2. *Кабанов В. В.* Источниковедение истории советского общества / Курс лекций. – М., 1997. – 383 с.
3. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: учеб. пособие / Данилевский И. Н. [и др.] – М. : Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. – 702 с.
4. *Колесова М. Е.* К вопросу об источниковедении документов партийного происхождения по истории Русской Православной Церкви второй половины 1950-х – начала 60-х годов XX века // Вестник ПСТГУ. “История”. – 2005. – №4. – С. 153-168.
5. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ), ф. 4п, оп. 1, д. 12035. Спецсводки НКВД БССР об отрицательных настроениях отдельных элементов в связи с переписью населения 1936–1937 гг.
6. *Раманавя І.* Кляймоны Чырвонага дракона. Усесаюзна перапіс насельніцтва 1937 года і яго трактоўка ў сялянскім дыскурсе // АРСНЕ. – 2012. – № 3. – С. 246-261.
7. НАРБ, ф. 4п, оп. 1, д. 11852. Докладные райкомов и горкомов КПБ о состоянии антирелигиозной пропаганды 1937 г.
8. НАРБ, ф. 4п, оп. 1, д. 12082. Докладные окружкомов, горкомов и райкомов КП(б)Б 1937 г.

Костокрызова Л. Ю.

Кандидат юридических наук, доцент

ФГБОУ ВПО “Уральская государственная юридическая академия”, г. Екатеринбург (РФ)

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

Актуальность темы взаимоотношений государства и религиозных организаций не вызывает сомнений. Изголодавшаяся по идеологии постсоветская Россия сделала ставку на традиционное православие, носителем которого является Русская Православная Церковь. Вопрос, как строились отношения между государством и Церковью до 1917 г. имеет первостепенное значение, поскольку необходимо понять возможность использования прежнего опыта в современных реалиях. Попытаемся проследить, как и чем определялся характер этих отношений, был ли он неизменным и от чего зависел, воплотился ли на Русской земле византийский идеал симфонии властей.

Поскольку становление Русского государства и Русской Церкви происходило “почти одновременно” [8, 50], церковные историки видят Промысел Божий в том, чтобы сочетать Отечество и Церковь, как сочетается в человеке душа с телом [7, 258]. Это буквальное повторение сформулированной императором Юстинианом в VI в. концепции симфонии светской и духовной властей. Большинство граждан в Византии были христианами, Церковь во главе с патриархом заботилась об их внутреннем благополучии, а государство во главе с императором – о внешнем. Но и Церковь, и государство оставались независимы друг от друга, хотя и были попытки со стороны государственной (да и церковной) власти нарушить принцип симфонии.

Русское государство и Церковь создавались независимо друг от друга. Хотя христианизация Руси происходила по инициативе государства, преследующего как внешне, так и внутриполитические цели, Русская Церковь была частью вселенской Церкви, подчинялась константинопольскому – вселенскому – патриарху, назначавшему на Русь митрополита. Даже назначение русского митрополита Иллариона не изменило ситуацию – Византия продолжала рассматривать Русь как часть созданной ею христианской ойкумены и призывала почитать стоявшего во главе неё византийского императора. Будучи свободной от влияния государства и сплочённой благодаря чёткой структуре и строгой иерархии, Русская Церковь смогла пережить усобицы и нашествия и помогла становлению Московского государства. Важную роль в этом сыграла концепция “Москва – третий Рим”, возникшая вскоре после падения Константинополя. Послание псковского инок Филофея к великому князю Василию в 1532 г. не просто констатирует, что “два Рима падоша, а третии стоит, а четвертому не бытии”, но и то, что “вся царства православныя христианския веры снидошася в твое едино, единъ ты во всеи поднебесней христианомъ царь” [11, 358-360].

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепроvский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізни наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині ХІХ ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013